

FOLKLOR NAMUNALARIDA SONLARNING LINGVOMADANIY TALQINI

Xaytboyeva Muxlisa Muxtor qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Filologiya va san'at fakulteti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15756120>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

folklor namunalari, son so'z turkumi, lingvomadaniy talqin, raqamlar umumlashmasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada folklor namunalari sonlarning lingvomadaniy talqini xususida mulohazalar berilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalari bugungi hayotimizdagi ahamiyati haqida so'z boradi. Folklor namunalari eng yorqin xususiyatlari maqolada yoritib berilgan.

Tilimizda raqamlar bilan bog'liq bunday ibora va tushunchalar juda serob. "Yetti qavat niqob", "to'qqiz o'ngarilgan tog'", "to'qqiz paxsali qo'rg'on", "qirq gazli shamshir", "qirq quloq soch" iboralari doston va ertaklarda uchrasa, jonli so'zlashuvda "ko'zi to'rt bo'lmoq", "to'rt tomoning qibla", "yetti o'lchab bir kes" kabi iboralarni ko'p ishlatamiz. Ayniqsa, o'zbek xalq dostonlarining badiiy olami "g'aroyib raqamlar"ga nihoyatda boy: uch og'a-ini botirlarning borsa kelar, borsa xatar, borsa kelmas deb ataluvchi uch yo'ldagi sarguzashtlari, kenja botirga uch vazifa topshirilishi, yalmog'iz kampir bilan uch olishuv, nuroniy chol bergan uch narsa - oyna, taroq, ignaning g'aroyib xislatlari tasviri nechog'li qiziqarli bo'lsa, qirq qaroqchi yoki qirqin qizlarga bag'ishlangan ertaklar ham shunchalik maroqlidir. Ayrim raqamlar muayyan maqollarni butunlay "o'ziniki" qilib olganga o'xshaydi. Deylik, "yetti" raqami ishlatilgan maqollarni bilasizmi? "Yetimning haqi yetti daryoni quritar", "Bola yettiga kirguncha yerdan yetti tayoq yeydi", "Yeridan ayrilgan yetti yil yig'lar", "Yetti o'lchab bir kes" kabi. Har gal shu maqollarga duch kelganda nega endi aynan yetti marta ekan deb o'ylab qolasan kishi.

"Yetti" raqami xalq og'zaki ijodiyotida, jonli so'zlashuvdagi ayrim ibora va tushunchalar tarkibiga shu qadar singib ketganki, ularni bir-biridan ajratish mumkin emas. Xususan, yetti qaroqchi, yetti xazina, yetti iqlim, yetti mo'jiza, yetti go'zal, yetti falak, yetti ota-bobo, yetti pusht, yetti ajdod, yetti donishmand iboralari tarkibidagi raqamlar o'zgartirilsa, bu tushunchalarning mazmuniga putur yetadi. Shuning uchun ham asrlar davomida xalq og'zaki ijodiyotida, marosim va udumlarda bu raqamga an'anaviy tarzda murojaat qilinavergan. Topishmoq aytishganda piyozning po'sti aynan yettita emas, ancha-muncha ko'pligini ko'rabila turib, "pak-pakana bo'yi bor, yetti qavat to'ni bor" jumboqini keltirishimizning boisi ham ana shunda.

Ma'lum bo'lishicha, qadim zamonlardan beri odamlar turmushda ayrim raqamlarni qo'llashda turli an'analarni yaratganlar. Ajdodlarimiz dastlabki raqamni o'ylab topgan kundan

tortib sanoq usullari takomillashib ketgan bizning davrimizgacha o'tgan vaqt ichida raqamlar haqida xilma-xil tasavvurlar paydo bo'lgan, qanchadan-qancha afsona-yu hikoyatlar yaratilgan. Bobolarimiz tafakkurining eng buyuk kashfiyotlaridan biri bo'lgan o'nlik sanoq usuli qadimgi odam uchun eng aziz va mo'tabar hodisa hisoblangan. Hozir hatto boshlang'ich sinf o'quvchisi birpasda aytib beradigan o'nta raqamning paydo bo'lishi uchun esa aslida juda uzoq vaqt zarur bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, birdan o'ngacha bo'lgan raqamlar haqidagi qadimiy tasavvurlar xalqimiz xotirasida uzoq vaqtlardan buyon saqlanib qolgan. Keyinchalik xalq ijodiyotida, kundalik turmushda qo'llaniladigan an'anaviy raqamlar paydo bo'ldi. Bu g'aroyib xususiyatli raqamlar jahonning barcha xalqlari folklorida mavjud bo'lib, ular "sehrli raqamlar" deyiladi. O'zbek xalq og'zaki ijodiyotida o'ziga xos an'anaviy badiiy sillsila sifatida qo'llaniladigan uch, to'rt, besh, yetti, to'qqiz va qirq raqamlari ana shunday tafakkur mo'jizalari hisoblanadi.

O'tgan asrdan boshlab ayrim olimlar xalq og'zaki ijodiyotida, kundalik turmushdagi marosim va udumlarda ba'zi raqamlarga alohida e'tibor berilishini qayd qilib, bunday "g'aroyib" sonlarga e'tiqod qo'yish an'anasining paydo bo'lish sabablarini aniqlashga harakat qilgan bo'lsa-da, "sirli" raqamlar muammosi folklorshunoslik ilmida haligacha maxsus talqin qilingunicha yo'q. Sayyoramizning turli joylarida istiqomat qilgan va qadimiy ajdodlarining mifologik qarashlarini ko'proq saqlab qolgan elatlar hayotini sinchiklab o'rgangan E. B. Taylor, L. Levi-Bryul, E. Leffler kabi etnograflar ibtidoiy sanoq usullarining paydo bo'lishi natijasida ayrim sonlar bilan bog'liq e'tiqodiy ishonchlar kelib chiqqanligini alohida ta'kidlashgan. A. V. Vasilyev, D. O. Shepping, I. I. Chistyakovlar "sehrli raqamlar" bilan aloqador xurofotiy tushunchalarning ilmiy mohiyatini yoritib berishga bo'lsa, Yu. M. Lotman, A. Ya. Sirkin, V. N. Toporov, V. V. Ivanov, B. L. Ogibenin, A. I. Borodin, M. L. Chlenov kabi olimlarning tadqiqotlarida ham "g'aroyib" sonlar haqidagi qiziqarli ma'lumotlar mavjud. Raqamlarning lingvopoetik xususiyatlarini o'rgangan olimlar maqol, xalq qo'shiqlari va eposda qo'llaniluvchi ayrim sonlar "sakral ma'no" anglatishini alohida qayd qilganlar.

Raqamlarni folklor elementi sifatida o'rganishga kirishgan ilk tadqiqotchi bolgariyalik Z. P. Ivanovdir. Uning 1921-yilda e'lon qilingan maqolasida bolgar xalq lirik qo'shiqlaridagi "tipik raqamlar" tahlil etilgan. Ammo bu asar asosan raqamlar qo'llanilgan qo'shiqlar bayonidan iborat bo'lib, "sehrli sonlar"ning paydo bo'lishi, turlari, funksional-semantik xususiyatlari haqida ma'lumot berilmagan.

O'zbek folklorshunosi G'. Jahongirov bolalar folkloridagi sanamalarda turli xil an'anaviy raqamlarning qo'llanilish sabablariga to'xtalib: "O'rta Osiyo hududida yashagan xalqlarning tarixida ham har xil e'tiqodlari bilan bog'langan sirli raqam, sonlari bo'lgan. Bularning o'zbek ertaklari, dostonlarda, maqol va rivoyatlarida ham izlari ko'p. Ammo o'yin vaqtlarida uchragan raqamlar sirli raqamlar ma'nosida ishlatilmay, ko'pincha sanoq so'zlarida qofiyalar talabi bilan ishlatiladi"¹, deb yozgan edi. Olim bolalar o'yinlarida qo'llaniluvchi raqamlar muayyan poetik qonuniyatlarga bo'ysunishini to'g'ri ko'rsatgan.

¹ Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. Toshkent. 1976.

Ertakshunos K. Imomov o'zbek xalq prozasidagi "an'anaviy uchliklar – uch yo'l, uch aka-uka, uch ot, uch kecha-kunduz – syujet harakatining bir qolipda sekin davom etishini ta'minlaydi"², – deya magik raqamlarning mohiyatini umuman to'g'ri baholaydi.

Ko'rinib turibdiki, "sehrli raqamlar" alohida badiiy hodisa sifatida o'rganilmagan. Shuning uchun ham mazkur mavzuni, xalq og'zaki ijodining bir ibtidoiy marosimi va udumlarida raqam ramzlari qanday ifodalanishi, raqamlarning mifologik tushuncha anglatuvi, belgilari, folklor asarlaridagi badiiy o'rni, o'ziga xos poetik sistemasi mavjudligini kengroq tadqiq qilish dolzarb sanaladi.

Xalq ijodiyoti asarlarida qo'llanuvchi "sehrli raqamlar"ning muayyan mifologik asosi mavjud. Ajdodlarning sanash kashf etilgan qadim zamonlarda ayrim raqamlarning ilohiylashtirilishidan "sehrli raqamlar" to'g'risidagi tasavvurlar kelib chiqqan. Mifologik qarashlarning marosim va folklorga singib ketishi natijasida sonlar haqidagi e'tiqodlar ham yangilanib, o'zgarib boravergan. "Sehrli raqamlar"ning folklor matnlaridagi qiymati shunchalik mashhur bo'lganki, odatda an'anaviy tarzda asrlar bo'yi qo'llanib kelgan raqamlarning birortasi o'zgartirilsa, o'sha asar badiiyatiga putur yetadi. Zero, "sehrli raqamlar"ning xalq og'zaki ijodi poetikasidagi o'rni va vazifalari folklorshunoslikning umumnazariy masalalaridan biridir. Chunki jahon xalqlarining deyarli barchasida aynan bir xil (3,4,5,7,40) "sehrli raqamlar" qo'llaniladi³. O'zbek folkloridagi "sehrli raqamlar" bilan bog'liq etiqodlarning tarixiy asoslari va folklor asarlarida turg'unlanish jarayoni hamda bunday raqamlar ishtirokidagi badiiy formulalar semantikasini o'rganish quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi:

- folkloridagi asarlarda qo'llaniladigan an'anaviy raqamlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- "sehrli raqamlar"ning tarixiy asoslarini mif-marosim-folklor bosqichlarida tekshirish;
- "sehrli raqamlar" haqidagi ilk tasavvurlar asosida shakllangan mifologik ishonchlarning mohiyatini o'rganish;
- "sehrli raqamlar"ning folklor va marosimlarning badiiy strukturasi haqidagi o'rni hamda vazifalarini tadqiq etish.

Folklorunoslikda oid tadqiqotlarda tarixiy-mifologik asoslari va badiiy funksiyalari bilan farq qiluvchi raqamlar umumiy atama bilan atalishi to'g'ri emas. Xalq og'zaki ijodida qo'llaniluvchi raqamlar o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra farqlanib turadi. Ayrim sonlar urf-odat va marosimlarimizdan tortib folklorgacha "o'ziniki" qilib olganga o'xshaydi. Hatto jonli so'zlashuvda ham ba'zi raqamlar bot-bot qo'llanilishi sir emas. Xalqimizning ana shunday "ardoqli" sonlaridan biri-yettidir. O'zbek folklorida yetti soni bilan bog'liq an'analar, tushunchalar juda ko'p. Xususan, "yetti xazina" haqidagi xalq qarashlari ham ana shu "sehrli" sonning sirli tarixi bilan bog'liq.

Taniqli qozoq tilshunosi S. Kenesboyevning yozishicha, ovchilikka, qush solishga ustasi farang qozoq merganlari itni yetti xazinaning boshi deb hisoblaydilar⁴. Ular turmushda keng qo'llaniladigan narsa, hunar, jonivorlarning nomlarini yetti xazina sifatida tila oladilar.

² Imomov K. O'zbek xalq prozasi. Toshkent. 1981.

³ Jo'rayev M. O'zbek xalq ertaklarida sehrli raqamlar. Toshkent. 1991.

⁴ Kenesbayev S. Jeti, ush, tog'iz, qiriq, pen baylanisti ug'imder. 1976.

Xo'sh, "yetti xazina" haqidagi tasavvur qachon paydo bo'lgan? Tarixiy-badiiy asarlarning guvohlik berishicha, yetti xazina tushunchasi O'rta Osiyo xalqlariga juda qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lgan. Xususan, qadimgi hind dostoni "Axtarveda"ning Vishu va Agni nomli afsonaviy qahramonlarga bag'ishlangan qismida Chambil hunari tasvirlanadi. Unda har bir xonadon oilaning baxt-iqboli ramzi bo'lmish yetti xazinaga ega bo'lishiga istak bildiriladi. Qizig'i shundaki, "veda"da yetti xazinaning mukammal tarkibi ayon etilmasa-da, ro'zg'orda eng ko'p qo'llaniladigan zaruriy xazinalardan biri sifatida moy nomi tilga olinadi.⁵

O'zbek folklorida voqea-hodisalarni, qahramonlarning xususiyati yoki biror belgisini bo'rttirib, kuchaytirib, mubolag'ali tasvirlashda ham an'anaviy raqamlardan keng foydalaniladi. Odatda, bo'rttirib tasvirlash usulida yuz, ming, o'n ming, o'n sakkiz ming, qirq ming, yetmish ming, to'qson ming, yuz ming, yeti yuz ming kabi "ulkan" sonlar ishlatiladi. Badiiy matnda uchraydigan bunday raqamlar aniq matematik miqdorni anglatmaydi, balki mubolag'ali qilib tasvirlanayotgan narsa yoki hodisaning miqdoriy belgisini o'ta kuchaytirib, mavhumlashtirib ko'rsatadi va "ko'p", "juda ko'p", "son-sanoqsiz" degan ma'noni anglatadi.

O'zbek xalq dostonlarida epik masofa (qirq yillik yo'l, ming yillik yo'l), epik vaqt (ming yil yashamoq, 997 yil kutmoq), epik makon (o'n sakkiz ming olam, 786 bozor), lashkar soni (18000, 30000, 100000, 700000 lashkar), boylik (o'n sakkiz xazina, qirq ming tilla tuhfa) ni bo'rttirib ifodalashda ham an'anaviy raqamlar qo'llaniladi. Bunday miqdoriy kuchaytirishlar badiiy tasvirning ta'sirchanligini oshiradi. Raqamli mubolag'alarni ba'zan tasavvur qilish mumkin bo'lsa-da (masalan, 99 ism yoki 500 yigit), odatda, xalq og'zaki ijodiyotida inson qalbg'a, tasavvuriga sig'dirish qiyin bo'lgan miqdoriy belgilar (o'n ming yillik yo'l, o'n sakkiz ming olam) qo'llaniladi.

O'zbek folklorida o'ziga xos badiiy formaga ega bo'lgan raqamli poetik formulalardan yana biri alliteratsiya san'atida ko'zga tashlanadi. "Sanamay sakkiz dema, o'ylamay o'ttiz dema" yoki "o'nta bo'lsa o'rni boshqa, qirqta bo'lsa qiligi boshqa" kabi maqollardagi 8, 10, 30, 40 raqamlari muayyan so'zlar bilan fonetik jihatdan mutanosibligiga ko'ra qo'llanyapti. Ba'zan raqamli mubolag'a ham alliteratsiya yordamida ifodalanishi mumkin. "Avazxon" dostonining muqaddimasida Chambil shunday tasvirlanadi: "Chambil Chambil bo'lganda, Chambil obod bo'lganda, qirq yigitning yegani qand bilan novvot bo'lganda qanday Chambil edi: oltmish oshxonali Chambil, yetmish jevaxonali Chambil, sakson sardobali Chambil, to'qson to'yxonali Chambil, oq darvozali va ko'k darvozali Chambil, yer yuziga ovozi Chambil".⁶

O'zbek folklorida qo'llaniluvchi raqamlarning o'ziga xos badiiy olamini yaxshiroq tushunish uchun raqamli jumboqlar asosiga qurilgan ertak motivlariga bir nazar tashlaylik.

O'zbek xalq ertaklarida raqamli jumboqlarning xilma-xil turlari mavjud. Qahramon tomonidan aytilayotgan sirli jumboqdagi raqamlar tilsimini yechish o'ziga xos zakovat imtihoni sanaladi. "Sultonshoh degan podshoh umrining oxirida Huroyim degan qizga uylanmoqchi bo'ladi. Sultonshoh Xuroyimga sovchi yuboribdi. Xuroyim qaliniga:

O'nta uloq,
Yigirmata bo'ri,
O'ttizta yo'lbars,

⁵ Jo'rayev M., Xolmuhammadov K. Yetti iqlimdagi "yeti"lar. Toshkent. 1989.

⁶ "Avazxon" dostoni.

Qirqta tulki,
Ellikta xo'ta,
Oltmishta axta,
Yetmishta sarg'aldoq,
Saksoncha chaqaloq,
To'qsoncha tumaloq,
Yuzta jumaloq, -
bersin deydi.

Bu topishmoqning javobi quyidagicha:

O'nda uloqday bo'ladi,
Yigirmada bo'riday bo'ladi,
O'ttizda yo'lbarsday bo'ladi,
Qirqda tulkiday bo'ladi,
Ellikikda xo'talangan,
otday aqli raso bo'ladi,
Oltmishda axtalangan otday qaytib qoladi.
Yetmishda sarg'aldoqday tilda boru dilda hech narsa bo'lmaydi,
Saksonda go'dak boladay bo'ladi,
To'qsonda uydan chiqmay dumaloq bo'ladi,
Yuzda beriligidan nariligi o'ng'ayliroq bo'lib qoladi.

Sultonshoh Huroyimning so'rog'iga javob bergandan keyin uylanadi. Huroyim Rustam degan o'g'il tug'adi"⁷.

O'zbek xalq ertaklarida o'nliklarga asoslangan raqam jumboqning paydo bo'lishi qadimgi turk folklori an'analari va ibtidoiy sanoq usullari bilan bog'liq. Ma'lumki, rivojlangan sanoq sistemasi o'nlikka asoslanadi, bu aslida beshlik, ya'ni barmoqlar vositasida sanashning paydo bo'lishi bilan bog'liq. E'tibor berilsa, o'nlik sanoq sistemasidagi raqamlar tartibi (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) yuqoridagi raqamli jumboqning kompozitsion strukturasi to'la mos keladi (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100).

Xalq og'zaki ijodiyotida qo'llaniluvchi raqamlarni ularning tarixiy asoslari, badiiy strukturasi o'rni va vazifalari, o'ziga xos poetik tabiatiga ko'ra ikkiga ajratiladi:

- 1) "sehrli" raqamlar;
- 2) an'anaviy raqamlar.

Insoniyat tafakkuri taraqqiyotining tetapoya davrlaridagi ibtidoiy marosimlar va mifologik tushunchalarning miqdor ko'rsatkichi sifatida shakllangan hamda xalq qarashlarida muqaddas hodisa sifatida tilsimlashtirilgan sonlar "sehrli" raqamlar deyiladi. Xalqimiz tasavvurida, marosim va udumlarda muqaddaslashtirilgan, ayrim tushunchalar tarkibida turgan miqdor belgisi tarzida an'anaviylashgan 3, 4, 5, 7, 9 va 40 sonlari o'zbek folklorining "sehrli" yoki magik raqamlari hisoblanadi.

Folklor asarlarida, an'ana va marosimlarimizda qo'llaniluvchi turli xil ibora va tushunchalar, e'tiqodiy ishonch va udumlar tarzida hamda odamlar nazarida alohida magik qudratga ega deb tasavvur qilingan "sehrli" raqamlar folklorida ham, marosimlarda ham baravar ishlatiladi. Faqat folklor asarlaridagina qo'llaniluvchi qadimiy mifologik tasavvurlar bilan aloqador bo'lmagan raqam ramzlarini esa an'anaviy sonlar deb atashni lozim topdik.

⁷ "Rustamxon" dostoni.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Avazxon" dostoni.
2. Imomov K. O'zbek xalq prozasi. Toshkent. 1981.
3. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. Toshkent. 1976.
4. Jo'rayev M., Xolmuhammadov K. Yetti iqlimdagi "yeti"lar. Toshkent. 1989.
5. Jo'rayev M. O'zbek xalq ertaklarida sehrli raqamlar. Toshkent. 1991.
6. Kenesbayev S. Jeti, ush, tog'iz, qiriq, pen baylanisti ug'imder. 1976.
7. "Rustamxon" dostoni.

INNOVATIVE
ACADEMY